

SUG`ORMA DEHQONCHILIKDA SUG`ORISH UCHUN ISHLATILADIGAN SUVNI IQTISOD QILISH VA SUV RESURLARINI SOHALAR BO`YICHA TO`G`RI TAQSIMLASHNING AHAMYATI

Z.Qodirov¹, I.Oripov², SH.Avezov³, M.Qurbonov⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113528>

Sayyoramizda ro'y berayotgan global iqlim o'zgarishlari suv zaxiralari miqdori va sifatiga ta'sir o'tkazayotir. Bu butun dunyoda suvdan foydalanishda yanada takomillashgan tejamkor texnologiyalarni yaratishni taqozo etadi. Mustaqillik yillarida yurtimizda mavjud suv resurslarini asrash va muhofa qilish ishlarini tashkil etishda zamonaviy, ilmiy yechimlarga tayanish ustuvor vazifaga aylandi. Ushbu ishlar doirasida 2018-yil 10-sentabrdagi 714-sonli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 'Suv xo'jaligi tizimiga zamonaviy axborot – kommunikatsiya va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida' qabul qilindi. 2018-yil 2-iyuldagi 3823-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ' Suv resurslaridan foydalanish samaradorlidini oshirish chora-tadbirlari'qabul qilindi. Ushbu qarorlar sanoat va kommunal xo'jalikning barcha tarmoqlarida suv resurslarini tejash borasida dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Qarorlar ijrosini amalga oshirishda Buxoro viloyatida ham 2018-yilda ko'plab salmoqli natijalar qayd etildi. Hozirgi kunda viloyatdagi murakkab geologik va gidrogeologik sharoitni hisobga olgan holda, soha mutaxassislari suv resurslarini tejash borasida ko'plab ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Viloyatda mavjud suv resurslarini sohalar bo'yicha to'g'ri yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, manbalardan yillik olinadigan suvni taqsimlashda Amu-Buxoro Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasining ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, viloyatda 2018-yilda qabul qilingan umumiy suv resurslari miqdori 4346,4 mln.m³ ni tashkil qilgan. Ushbu miqdorning shakllanishi quyidagicha.

Buxoro viloyatida suv resurslarining shakllanishi. (2018-yil) 1-jadval.

No	Umumiy suv resurslarining hosil bo'lishi	Hajmi mln.m³
1	Daryolar	3721,1
2	Ichki soy va daryolar	423,5
3	Yer osti suvlar	72,9
4	Kollektor suvlari	128,9

Berilgan ma'lumotdan xulosa qiladigan bo'lsak, viloyatda foydalaniladigan suv resurslarining shakllanishida transchegaraviy daryolarning (Amudaryo)

ahamiyati katta. Ushbu miqdorni oqilona taqsimlash, iste'molchilar va foydalanuvchilarga me'yordan kelib chiqib suv yetkazib berish borasida Amu-Buxoro ITXBda quyidagicha taqsimot olib borilgan.

Buxoro viloyatida suv resurslarini sohalar bo'yicha taqsimlash (2018-yil) 1-diagramma.

Ushbu taqsimotdan xulosa qilsak, viloyatda suvning asosiy qismi qishloq xo'jaligiga, xususan, sug'orma dehqonchilikda foydalanilayotganligi sababli, sohaga zamonaviy resurs tejamkor texnologiyalarni tadbiiq qilish muhim ahamiyatga ega. Soha mutaxassisleri tomonidan so'nggi yillar davomida yaratilgan samarali sug'orish usullari va texnologiyalarini qo'llash lozim. Jumladan, tomchilab sug'orish, yomg'irlatib sug'orish usuli, egatlarga qora plynka to'shab sug'orish, namlik saqllovchi gidrogellar orqali sug'orish texnikalari hozirgi davrda eng samarali usullardir.

Tomchilatib sug'orish

Tomchilatib sug'orish usuli ekinning mos miqdordagi suvni shlanglar yordamida bevosida uning ildiz qatlamiga yetqazib berishga mo'ljallangan muxandislik sug'orish usulidir. Tomchilatib sug'orilganda suv butun dalaga emas balki dalaning ekin yetishtirayotgan qismiga ekinning ildiz qatlamiga yetqazib beriladi. Bunda suv bilan birda oziq moddalar ham eritilgan holatda beriladi. Bunday sharoitda suv ham oziq moddalar behudaga isrof bo'lmay ekinga to'liq yetib boradi. Dalaning barcha qismlarida ekin bir xilda rivojlanadi va barqaror hosil beradi. Ekinlar tomchilatib sug'orilganda suvning

tuproqqa behudaga shimilishi bartaraf etiladi, daladan tashlamaga suv chiqarilmaydi. Natijada sug`orishga ishlatish uchun rejalashtirilgan suvning katta qismi tejaladi.

Tomchilatib sug`orilganda suv quyidagilar hisobiga tejaladi

- Sug`orishga berilayotgan suvning miqdori (sug`orish meyori) ekinning suvga bo`lgan kunlik talabiga moslashtirilgan bo`ladi (sug`orish meyori va muddati amaldagi bug`lanish va transpiratsiyaning hisobi asosida belgilanadi);
- Suv to`g`ridan-to`g`ri o`simlikning ildizi ruvojanadigan qatlamga berilganligi bois namlanadigan maydon kamayadi;
- Ekin dalasining katta qismi quruq qolganligi bois suvning tuproq yuzasidan bug`lanishi kamayadi;
- Dalada begona o`tlarning rivojlanishi kamayganligi bois sug`orishga berilgan suvning barchasining faqat ekinning o`zi oladi;
- Sug`orishga berilayotgan suvning tuproqqa singishi kamayadi;
- Ekin dalasidan tashlamaga suv chiqmaydi.

Tomchilatib sug`orishda dalaning faqat ekin ekilgan qismigina sug`oriladi, (dala emas, ekin sug`oriladi). Masalan; 1 gektar bog`ni 1 marta sug`orish uchun 35-70 m³/ga (o`rtacha 50 m³/ga) suv sarflanadi. Butun mavsum davomida bog` 60-70 marta sug`oriladi, demak tomchilab sug`orilganda odatdagidan qariyb 2 marta kam suv ishlatiladi. Natijada tomchilatib sug`orilganda boshqa sug`orish usullariga nisbatan ekin turiga qarab 20% dan 50% gacha suv techaladi.

Egatga plyonka to`shab sug`orish

Egat ichiga plyonka to`shab sug`orilganda, suvni isrof qilmasdan ekinning ildiz qatlamiga tezroq yetkazib berish uchun imkoniyat yaratiladi va sug`orishdan keyin namlik bug`lanib ketishining oldi olinadi. Egatga plyonka to`shab sug`orishda qo`llaniladigan plyonka to`plam sifatida 'Jizzaxplastmassa' OAJ tomonidan ishlab chiqariladi. Bir gektardagi ekin maydoni egatlarga to`shash uchun sarflanadigan plyonkaning miqdori o`rtacha 60-65 kg/ga ni tashkil qiladi.

Egatga plyonka to`shab sug`orishning o`ziga xos afzalliklari :

- Egatlar butun uzunligi bo`yicha bir tekis namlanadi;
- Oqova suvlarning miqdori sezilarli darajada kamayadi;
- Ekin dalasida o`qariqlarni qisqa masofada olishning zaruriyati qolmaydi;
- Tuproq yuzasidan suvning bug`lanishi kamayadi;
- Ekin qator oralariga texnika yordamida ishlob berilmaydi;
- Sug`orishga ishlatilayotgan suvning sarfi va umumiy miqdori kamayadi.

Namlik saqlovchi gidrogel orqali sug`orish

Gidrogel – suvda yuqori bo`kuvchan sintetik polimer bo`lib , tuproq tarkibida ko`p miqdordagi namlikni uzoq vaqt davomida saqlash imkoniyatini beradi. Tuproqqa atmosfera yog`inlari yoki sug`orish yo`li bilan o`tgan suv o`simliklar ildiziga bemaol o`tadigan holatga saqlanadi. Gidrogel maxsuloti asosan Respublikamizda mavjud bo`lgan maxalliy xomashyolar asosida sintez qilinadi. Shu sababdan import qilib olib kelingan shu xildagi maxsulotlarga nisbatan bahosi 8 barobar arzon lekin xususiyatlari jixatidan farq qilmaydi. Yomg`ir suvlarida o`zining og`irligidan 200-300 martagacha aksariyat tuproqlarda esa tuproq tarkibidagi turli tuzlarning miqdoriga qarab 200-250 martagacha ko`p suv yutishi aniqlangan. Amalda 10 gram polimer 2 dan 4 litrgacha suvni saqlab turishi kuzatiladi. O`z tarkibida mineral o`g`itlar mikroelementlar va o`simliklarni turli kasallik va begona o`tlardan himoyalovchi vositalar saqlaydigan gidrogellarning qo`llanilishi , deyarli barcha o`simliklarda maysalarning tezda unib chiqishi rivojlanishi va hosildorlik imkoniyatini oshiradi. Natijada juda katta miqdordagi mineral o`g`itlar va suv tejaladi yer osti suvlari zararlanishining oldi olinadi. Eng muhimi ilgari foydalanish mumkin bo`lmagan yerlarga ekin ekib hosil olish imkoniyati yuzaga keladi.

Xulosa o`rnida shuni aytish lozimki, Respublikada kuzatilayotgan suv tanqisligi Buxoro viloyatiga ham sezilarli ta`sir ko`rsatmoqda. Bunday sharoitda suv resurslarini sohalar kesimida to`g`ri taqsimlash va ularni iqtisod qilish muhim ahamiyatga ega. Hayotning manbai bo`lgan suvning har bir tomchisidan unumli foydalanish har bir fuqaroning burchi hisoblanadi.

Foydalannilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Amu-Buxoro Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasining 2018-yilgi hisoboti ma`lumotlari.
2. “Qishloq xo`jaligi gidrotexnik melioratsiyasi” M.Hamidov
3. “Tomchi” ilovasi.
4. Isayev S. X., Qodirov Z. Z., Oripov I. O., & Bobirova M. B. (2022). EFFECTS OF RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATION OF SUNFLOWERS ON LAND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 4, 95-100. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/55>
5. Egamberdiyev, M. S., Oripov, I. U., Hakimov, S., Akmalov, M. G., Gadoyev, A. U., & Asadov, H. B. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 76-81.

6. Egamberdiev, M. S., Oripov, I. U., & Sh, T. S. (2022). Development of a Method for Measuring the Layered Moisture State of Concrete and Various Bases. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 82-84.
7. Qodirov, Z. Z., Oripov, I. A., Tagiyev, A., Shomurodova, G., & Bobirova, M. (2022). WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SOYBEAN IRRIGATION, EFFECT OF SOYBEAN ON GROWTH AND DEVELOPMENT. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 79-84.

